

Дата публикации: 20 мая 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_10_55](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_10_55)

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА В РОССИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Тонких Владимир Алексеевич²,
Кондратенко Людмила Ивановна³

¹Доктор исторических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan_ershov@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, Воронежский государственный университет, Университетская площадь, 1, Воронеж, Россия, E-mail: vladiton@bk.ru

³Кандидат филологических наук, преподаватель, Воронежский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, ул. Карла Маркса, д. 67а, Воронеж, Россия, E-mail: kaf-sgiend@vfreu.ru

Аннотация

В статье рассматриваются причины и содержание крестьянской реформы 1861 года (отмена крепостного права) в России, основные аспекты решения земельного вопроса, выкупных платежей, трансформации положения крестьянства и других классово и социальных слоев пореформенной России. Исследуется значение реформы для эволюции аграрных отношений в России. Раскрываются главные итоги современной аграрной политики в России.

Ключевые слова: крестьянская реформа 1861 года, аграрная политика, крестьянство, значение реформы, сельское хозяйство России.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2021 году исполнилось 160 лет с момента реализации реформы по отмене крепостного права. Данная реформа положила начало целой череде либеральных преобразований правительства Александра II. Российская империя длительное время шла к данной реформе и, наконец, приступила к ее подготовке и реализации на практике. Реформа сыграла значительную роль в трансформации российского общества и в то же время она вызвала к жизни ряд глубинных противоречий, которые впоследствии сказались на состоянии и эволюции страны.

Аграрный вопрос на протяжении столетий оставался одним из самых острых вопросов российской истории. В первую очередь это касалось крестьянских земельных наделов. От количества и качества наличной земли в крестьянском хозяйстве зависело не только благополучие, но и сама жизнь крестьянской семьи. Исторически в российской социальной традиции земля не считалась предметом купли-продажи, или товаром.

Крестьяне считали, что земля дана от Бога и не может выступать объектом товарно-денежных отношений. Однако рыночная стихия проникла и в аграрный сектор, сделав землю предметом купли-продажи.

Крестьянская реформа 1861 года, или отмена крепостного права, сыграла исключительно важную роль в эволюции аграрных отношений и в трансформации экономики и социальной сферы страны. Реформа изменила социально-экономические отношения в деревне, привела к возникновению качественно новых явлений в сельскохозяйственном производстве, в укладе жизни значительного числа населения России. На практике с аграрными отношениями были связаны не только непосредственные жители сельской местности – крестьяне и помещики-дворяне, но и купечество, жители городов и др. Крестьянская реформа сказалась на решении продовольственного вопроса в России, что касалось всех жителей страны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными причинами, побудившими правительство начать реформу, стала совокупность внутренних и внешних обстоятельств. К внутренним обстоятельствам отнесем социально-политическую обстановку в стране. Рост крестьянских выступлений мог привести к социальной революции, чреватой негативными последствиями для господствовавших классов и самодержавия. Наметилось сокращение численности помещичьих крестьян с 45% в начале 1830-х годов (от всего населения Российской империи) до 34,39% в 1857 году, т.е. на 10% за 20 с небольшим лет. Сокращение численности помещичьих крестьян отражалось на состоянии помещичьих хозяйств.

Наряду с этим отмечалось уменьшение крупных помещичьих хозяйств и рост количества безземельных дворян. В 1857 году количество дворян-землевладельцев составило 107 тыс., в том числе четыре тысячи беспоместных дворян, владевших только дворовыми крестьянами без земли. Всего дворян, имевших землю, было 103 тыс. Основную массу – 79 тыс., составили мелкопоместные дворяне, имевшие до 100 душ крестьян. Помещиков, имевших в собственности свыше 1 000 душ, насчитывалось всего 14 тыс. В их распоряжении находились восемь миллионов душ мужского пола [1].

Причиной подобного положения было стремление дворянства жить не по средствам. На это обстоятельство обратил внимание еще А.С. Пушкин. В «Евгении Онегине» он писал:

«Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец» [2].

Еще одно обстоятельство приводило дворянство к разорению – пагубная страсть значительной части сословия к азартным играм. В русской классической литературе неоднократно обращалось внимание на данную пагубную страсть. А.С. Пушкин в «Пиковой даме», повести «Выстрел» и других сочинениях, Н.В. Гоголь в «Игроках», «Мертвых душах» (Ноздрев), М.Ю. Лермонтов в «Тамбовской казначейше», «Маскараде», «Герое нашего времени», Ф.М. Достоевский в «Игроке» писали об игромании как о времяпровождении российского дворянства (и не только дворянства). Проигрывали за игрой в карты целые состояния, имения, имущество и т.п. Карточная игра приобрела настолько широкое явление, вызывавшее разорение дворянства, что император Николай I вел борьбу с ней. М.Ю. Лермонтов в черновике «Маскарада» (вычеркнуто цензурой) писал:

«За то, что прежде, как нелепость,
Сходило с рук не в счет бедам,
Теперь Сибирь грозитя нам

И Петропавловская крепость» [3].

В государстве наметилась весьма опасная социально-политическая тенденция сокращения численности дворян-землевладельцев – социальной опоры самодержавия. Большинство имений (2/3) было заложено, долг на них в 1859 году составил 450 млн. рублей [4]. В перспективе дворянские имения могли прекратить свое существование и перейти в собственность государства.

Что касается внешних причин крестьянской реформы, то главной из них стало поражение России в Крымской войне 1853-1856 годов. Война показала военно-техническую отсталость России в сравнении с ведущими европейскими державами (Англия и Франция). Средневековые методы ведения хозяйства привели к общей экономической отсталости страны и в конечном счете к поражению в войне, несмотря на героизм и мужество российских солдат и матросов.

С конца 1850-х годов правительство Александра II приступило к подготовке крестьянской реформы. 3 января 1857 года под руководством императора начал работу Секретный комитет, в состав которого вошли помещики-крепостники. В губерниях создавались губернские комитеты «об улучшении быта помещичьих крестьян». С конца 1857 года работа по подготовке реформы стала открытой. Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу.

Основная борьба в губернских комитетах шла по вопросам предоставления собственности крестьянам (наличие крестьянского земельного надела, его размеры и т.п.), выкупных платежей крестьян и порядка их выплаты, крестьянских повинностей, длительности переходного периода освобождения крестьян. Правительство оказалось в непростой ситуации, желая сохранить крестьянство как основное податное сословие и в то же время максимально удовлетворить экономические интересы помещиков.

В декабре 1858 года Главный комитет принял программу предоставления крестьянам наделов в собственность посредством выкупа, полного освобождения крестьян, выкупавших свои наделы. В марте 1859 года были организованы Редакционные комиссии для обобщения материалов губернских комитетов, подготовки проекта закона об освобождении крестьян. Председателем Редакционных комиссий, объединившихся в одну, стал Я.И. Ростовцев, а после его смерти в феврале 1860 года – министр юстиции В.Н. Панин. Работа комиссий сопровождалась острой борьбой различных помещичьих группировок. К осени 1859 года проект «Положения о крестьянах» был в основном подготовлен. Редакционные комиссии завершили работу, передав проект в Главный комитет по крестьянскому делу. В январе 1861 года проект с изменениями и дополнениями поступил в Государственный совет.

19 февраля 1861 года (годовщина вступления на престол Александра II в 1855 году) проект «Положений» был подписан императором и стал законом. В тот же день император подписал «Манифест об освобождении крестьян». «Положения» распространялись на 45 губерний Европейской России, положив начало длительному и мучительному процессу освобождения крестьян. В «Манифесте» отмечалось, что в течение двух лет – с 1861 по 1863 год крестьяне были обязаны нести те же повинности, что и при крепостном праве. При этом барщина ограничивалась двумя мужскими и тремя женскими днями в неделю. Запрещался перевод крестьян с оброка на барщину и в дворовые, уменьшалась подводная повинность, отменялись добавочные сборы натуральными продуктами. Однако и после 1863 года крестьяне находились во «временнообязанном» состоянии, продолжая нести феодальные повинности в пользу помещиков.

Согласно «Положению 19 февраля 1861 года» крестьяне объявлялись лично свободными без выкупа. В целях сохранения положения помещиков и выполнения государственных повинностей и платежей крестьяне наделялись землей в постоянное пользование. Крестьяне получали основные гражданские права: заключать гражданские и имущественные сделки, переходить в другие сословия, открывать предприятия. Личное освобождение крестьян способствовало развитию предпринимательства, созданию рынка рабочей силы.

Однако половинчатость и непоследовательность реформы проявилась и в сфере личного освобождения: крестьяне продолжали оставаться представителями податного сословия, несли рекрутскую, подушную и иные повинности, подвергались телесным наказаниям.

Помещик сохранял полицейскую власть над сельской общиной, ему подчинялись сельские должностные лица.

Летом 1861 года стали создаваться органы крестьянского «общественного управления». Крестьяне одной общины или бывшего помещичьего имения составляли сельское общество, из которого образовывалась волость (300-2000 душ мужского пола). Домохозяева сельского общества составляли сельских сход, избиравший на три года сельского старосту. Волостной сход избирал на три года волостного старшину и волостной суд. Органы крестьянского управления находились в подчинении местного административно-полицейского аппарата. Сельская крестьянская община сохранялась не только в силу экономических, но и политических причин.

В июне 1861 года были введены должности мировых посредников, на которых ложилась обязанность проведения реформы в жизнь. Мировые посредники назначались только из числа помещиков и осуществляли административные задачи, вели судебные разбирательства, регулировали отношения крестьян и помещиков в пореформенный период. Возникавшие в ходе реализации реформы вопросы, естественно, решались в пользу помещиков.

Однако уже само создание крестьянских органов управления, даже в урезанном и ограниченном виде, стало крупной политической мерой на пути прогресса. Крестьяне приобретали политические права в Российской империи, хотя и не превращались в свободных граждан со всеми гражданскими правами и свободами.

Центральным вопросом реформы стал вопрос о крестьянском наделе. Земля всегда была для крестьянина первостепенным делом, от которого зависело благополучие и сама жизнь крестьянской семьи. Для наделения крестьян землей вся территория страны была поделена на три полосы – нечерноземную, черноземную и степную. Каждая из них имела свои природные и социально-экономические особенности.

Реформа исходила из признания права собственности помещика на землю, включая крестьянский надел. За пользование землей крестьяне должны были нести повинности. Для того, чтобы пользоваться землей, крестьянам необходимо было выкупить ее у помещиков. Правительство понимало экономическую целесообразность наделения крестьян землей, однако полного удовлетворения потребности крестьян в земле достигнуто не было. Закон предусматривал, с одной стороны, наделение крестьян землей, с другой стороны, обеспечение их таким наделом, чтобы экономически привязать к помещику.

В этих целях в нечерноземных и черноземных полосах устанавливалась высшая и низшая нормы наделов, а в степной полосе – единая «указная» норма. Предусматривалась отрезка земли у крестьянина, если его надел превышал высшую норму, и прирезка, если крестьянский надел был меньше низшей нормы. Отрезки значительно превышали прирезки. По отдельным губерниям отрезки охватывали 40-65% крестьян, а прирезки – 3-15%. Размер отрезка в несколько раз превышал прирезки. Кроме того, у крестьян отрезались лучшие земли, а прирезались худшие. В итоге крестьянское землепользование сократилось на 1/5, а по наиболее плодородным черноземным губерниям – на 30-40%. Крестьянин вынужден был арендовать отрезные земли, т.к. в них входили луга, водопои, другие необходимые для ведения хозяйства участки.

Крестьянское пореформенное землевладение пострадало и от чересполосицы – расположение крестьянских наделов вперемешку с помещичьими. Крестьянам запрещалось иметь во владении лес (кроме северных губерний). Без леса в России невозможно нормальное существование (строительство жилищ, дрова для отопления, иные хозяйственные нужды). Помещики имели право переносить крестьянские наделы в другое место, обменивать их наделы на свои земли, что еще более ограничивало правовое состояние крестьян. Даже перейдя на выкуп, крестьянин не мог продать свою землю.

По реформе 1861 года 9 860 тыс. душ мужского пола (бывшие помещицы крестьяне) получили 33,7 млн. десятин земли. 100,5 тыс. помещиков – 69 млн. десятин. Реформа, следовательно, еще более увеличила помещицье землевладение в стране, уменьшив при этом крестьянское. 1,3 млн. крестьян остались в итоге без земли. Среднедушевой надел крестьянина составил 3,4 десятины, а для нормального обеспечения жизнедеятельности требовалось иметь 6-8 десятин на душу, т.е. в два с половиной раза больше. Крестьяне вынуждены были прибегать к кабальной аренде, покидать родное село ради заработка на стороне. Стремясь освободить крестьян с землей, правительство оказалось не в состоянии обеспечить определенный уровень жизни сельского населения. Тем самым оно способствовало росту радикальных настроений и радикальных идей в российском обществе. Земельный вопрос оказался наиболее острым в надвигавшемся революционном движении, он дал возможность радикальным политическим силам перехватить стратегическую инициативу и привлечь на свою сторону значительную часть крестьян.

Другой важный аспект реформы 1861 года, тесно связанный с земельным наделом, - повинности крестьян. До перехода на выкуп за пользование земельным наделом закон предусматривал выполнение крестьянами прежних повинностей – барщины и оброка. Устанавливались конкретные размеры оброка – в промышленных губерниях за высший надел 10 руб., в остальных 8-9 руб. с души мужского пола; в окрестностях Петербурга – 12 руб. Помещику предоставлялось право ходатайства об увеличении размеров оброка, если вблизи имения находились железная дорога, судоходная река, промышленные предприятия. Предусматривалось также увеличение оброка («переоброк») через 20 лет. В случае уменьшения крестьянского земельного надела закон не уменьшал норму оброка. Размер оброка зависел от размера земельного надела: с увеличением надела увеличивался и оброк, причем, его размеры превосходили доходность земли. Порядок обложения заключался в том, что половина оброка приходилась на первую десятину земли, $\frac{1}{4}$ - на вторую, $\frac{1}{4}$ - на остальные десятины. Получалось, что чем меньше был крестьянский земельный надел, тем выше был размер оброка.

Барщина также сохраняла свое значение в пореформенные годы: высший душевой надел соответствовал 70 барщинным дням в год (40 мужских и 30 женских). $\frac{3}{5}$ дней барщины приходилось на лето, $\frac{2}{5}$ – на зиму. Рабочий день составлял 12 часов летом и 9 часов зимой.

Реформа 1861 года сохраняла феодально-крепостнические повинности крестьян, рабский труд на помещика, установив нормы такого труда. Здесь, как и в других положениях реформы, состояла половинчатость и непоследовательность реформы.

Освобожденные от крепостного права крестьяне сразу попали под налоговый гнет государства. До 1 января 1887 года крестьяне платили подушную подать, до введения всеобщей воинской повинности несли рекрутскую повинность, создавали продовольственный запас государства. Крестьяне выплачивали также земские сборы, несли мирские повинности (сборы на сооружение и ремонт храмов, содержание сельских училищ и учителей, оплата старост и сборщиков податей, на санитарные нужды и содержание дорог, водоемов, на общественное презрение и др.). К недоимщикам применялись суровые меры: недоимки покрывались за счет доходов с недвижимого имущества. Недоимщика (или члена его семьи) отдавали в работу (заработанное шло в казну). Разрешалась распродажа имущества недоимщика, лишение его части или всего надела. Как видно, новое правовое состояние крестьянина было весьма тяжелым. На место произвола помещика вводился экономический гнет государства, уравнившего в правах бывших помещицких и государственных крестьян.

Одним из самых сложных аспектов реформы был выкуп, завершавший освобождение крестьян от крепостной зависимости. Закон не определял сроков временнообязанного положения крестьян. Только Александр III законом от 28 декабря 1881 года установил перевод на обязательный выкуп с 1 января 1883 года. К этой дате осталось 15% крестьян на положении временнообязанных. Переход на выкуп завершился лишь в 1895 году. Это произошло в 29 губерниях Европейской России.

Перевод крестьян на выкуп, как и другие стороны реформы, осуществлялся в интересах помещиков. Выкупная сумма определялась путем «капитализации оброка». В основу выкупа были положены феодальные повинности, а не цена земли.

Ежегодный оброк приравнивался к годовому доходу в размере 6% с капитала. Так, если крестьянин выплачивал оброк в сумме 10 руб. в год, то выкуп составлял 166 руб. 67 коп. Так как крестьянин не имел возможности заплатить столь значительной суммы выкупа, выплату выкупных платежей взяло на себя государство. Оно выплачивало помещикам сразу 80% суммы выкупа за высший крестьянский надел и 75% за надел ниже высшего. Остальные 20-25% помещику выплачивал крестьянин, а погашение «долга» государству взималось с крестьян в течение 49 лет в сумме 6% в год.

Выкупная операция всецело обеспечивала интересы помещиков, получавших сразу основную сумму выкупа, и тяжелым грузом ложилась на плечи крестьян. Размеры выкупа – 867 млн. руб. за крестьянские наделы существенно превысили реальную цену наделов (648 млн. руб.). За 45 лет после реформы крестьяне выплатили 1 540 570 тыс. руб. государству в форме выкупных платежей и оставались его должниками. Лишь революция 1905-1907 годов заставила правительство свернуть выкупные платежи с 1 января 1907 года.

Выкуп, следовательно, носил грабительский характер. Он компенсировал помещику утраченный труд крепостного крестьянина. Вместе с тем, выкуп стимулировал развитие товарно-денежных отношений, давал возможность помещику приобретать новую технику, переводить свое хозяйство на путь свободного предпринимательства. Выкуп также ускорил социальное расслоение крестьян в деревне.

Таким образом, реформа 1861 года как первая и главная реформа Александра II при всем ее прогрессивном значении содержала в самом своем основании целый клубок острых социально-экономических и политических противоречий, выход из которых был найден только в период революции.

Реформа 1861 года вызвала протест крестьянского населения во многих регионах страны. Надежды крестьян на волю, широко ожидаемые до 1861 года, рухнули. Воля оказалась урезанной многочисленными оговорками. Наиболее драматичные события в ответ на реформу произошли в селе Бездна Казанской губернии, в Чембарском и Керенском уездах Пензенской губернии и др. Среди крестьян распространялось мнение, что царский манифест был подменен помещиками на местах, он не настоящий. Крестьяне отказывались нести прежние повинности в пользу помещиков [5]. Царское правительство жестоко расправлялось с недовольными.

С резкой критикой реформы выступили Чернышевский, Писарев, Герцен, Огарев, Шелгунов, Михайлов, призывавшие народ к восстанию. Осенью 1861 года появилась прокламация «К молодому поколению» (авторство приписывалось поэту М.Л. Михайлову), в которой выдвигались требования ликвидации монархии. В 1862 году была опубликована прокламация «Молодая Россия», призывавшая к революции, к проповеди пожара и топора (автор прокламации студент Заичневский). Топор стал символом силы в пореформенной России. Правительство преследовало революционеров: Михайлов, Чернышевский, Писарев, Серно-Соловьевич и другие были приговорены к длительным срокам тюремного заключения и каторжным работам.

Нерешенность аграрного вопроса в России вызвало к жизни революцию 1905-1907 годов, Февральскую революцию 1917 года. В Октябрьской революции 1917 года земельный вопрос оставался одним из наиболее острых вопросов, волновавших российское крестьянство. Ленинский Декрет «О земле» способствовал переходу основной массы крестьянства на сторону большевиков.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение истории предполагает наряду с многими функциями функцию извлечения уроков из исторического прошлого, применение исторического опыта, как позитивного, так и негативного, в современных условиях. Можно выделить несколько уроков из опыта крестьянской реформы 1861 года применительно к современной России.

Урок первый. В современных условиях аграрный вопрос продолжает оставаться весьма острым вопросом для нашей страны.

Речь идет о продовольственной безопасности России, особенно в условиях западных санкций. Развитие национальной экономики в аграрном секторе позволяет России решать проблему обеспечения продовольствием, преодоления зависимости от импортной сельхозпродукции Запада. Значительную часть сельхозпродукции (овощи, фрукты, мясные и молочные продукты и др.) ввозятся в страну из-за рубежа. Речь идет о картофеле и других жизненно необходимых продуктах питания.

Урок второй. В период проведения реформы 1861 года крестьянство составляло более 70% населения страны. В настоящее время сельское население составляет около четверти всего населения России. Многие села и их жители лишены элементарных социально-бытовых условий (отсутствие водопровода, канализации, газификации и т.п.). Такое положение в нынешнем веке недопустимо.

Урок третий. В современной России основное сельхозпроизводство сосредоточено в крупных агрохолдингах, в то время как фермерское хозяйство нуждается в серьезной поддержке (финансовой, материально-технической и т.п.) со стороны государства.

Изучение истории крестьянской реформы 1861 года позволяет глубже понять природу российской государственной власти, ее взаимодействие с большинством населения страны, увидеть целесообразность справедливого подхода к решению аграрного вопроса во всех аспектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ключевский В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. Сочинения в 9 томах: Т. 5. М.: Мысль, 1989. С. 260-261.

Ключевский В.О. Указ соч. С. 262.

О реакции крестьян на реформу подробнее см.: Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская инициатива / Б.Г. Литвак. М., 1991. С. 189-212.

Белозерцев А.Г. Зерновое хозяйство России (1865-1997 гг.): Историко-экономический очерк / А.Г. Белозерцев. М., 1998. 224 с.

Великие реформы в России. М., 1992. 333 с.

Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России / Л.Г. Захарова. М., 2011. 718 с.

Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская инициатива / Б.Г. Литвак. М., 1991. 302 с.

Реформы Александра II: сборник документов. М., 1998. 460 с.

Сапилов Е.В. Крестьянская реформа в России 1861-1866 гг.: (забытые фрагменты) / Е.В. Сапилов. М., 1998. 102 с.

PEASANT REFORM OF 1861 IN RUSSIA AND MODERNITY

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Tonkih, Vladimir Alekseevich²,
Kondratenko, Lyudmila Ivanovna³

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20 years of
October Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh State University, 1, University Square,
Voronezh, Russia, E-mail: vladiton@bk.ru

³Candidate of Philological Sciences, Lecturer, Voronezh Branch of Plekhanov Russian University of
Economics, 67a, Karla Marxa Street, Voronezh, Russia, E-mail: kaf-sgiend@vfreu.ru

Abstract

The article discusses the causes and content of the peasant reform of 1861 (the abolition of serfdom) in Russia, the main aspects of resolving the land issue, redemption payments, transforming the position of the peasantry and other class and social strata of post-reform Russia. The significance of the reform for the evolution of agrarian relations in Russia is investigated. The main results of modern agrarian policy in Russia are revealed.

Keywords: peasant reform of 1861, agrarian policy, peasantry, significance of the reform, russian agriculture.

REFERENCE LIST

Klyuchevskij V.O. Kurs russoj istorii. Sochineniya v 9 tomah: T. 5. M.: Mysl', 1989. S. 260-261.

Klyuchevskij V.O. Ukaz soch. S. 262.

O reakcii krest'yan na reformu podrobnее sm.: Litvak B.G. Perevorot 1861 goda v Rossii: pochemu ne realizovalas' reformatorskaya iniciativa. M., 1991. S. 189-212.

Belozercev A.G. Zernovoe hozyajstvo Rossii (1865-1997 gg.): Istoriko-ekonomicheskij ocherk. M., 1998. 224 s.

Velikie reformy v Rossii. M., 1992. 333 s.

Zaharova L.G. Aleksandr II i otmena krepostnogo prava v Rossii. M., 2011. 718 s.

Litvak B.G. Perevorot 1861 goda v Rossii: pochemu ne realizovalas' reformatorskaya iniciativa. M., 1991. 302 s.

Reformy Aleksandra II: sbornik dokumentov. M., 1998. 460 s.

Sapilov E.V. Krest'yanskaya reforma v Rossii 1861-1866 gg.: (zabytye fragmenty). M., 1998. 102 s.